

Original paper

METHODOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES IN FINE ARTS LESSONS

Ibatova Nigora Istamovna, Bukhara State Pedagogical Institute, Associate Professor of the Department of Music and Fine Arts.

Mufazzalov Abdurahmon Sharif ugli, Student of Bukhara State Pedagogical Institute.

Abstract. this article examines the issues of developing creative abilities of students in general secondary schools through fine arts lessons. The role of fine arts in personal development, its pedagogical potential in shaping creative thinking, as well as effective teaching methods and techniques are analyzed. The study substantiates the importance of interactive methods, practical activities, and an individual approach in the educational process.

Keywords: fine arts, creative abilities, aesthetic education, methodology, creative thinking, school education.

TASVIRIY SAN'AT DARSLARI ORQALI MATAB O'QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Ibatova Nigora Istamovna, Buxoro davlat pedagogika instituti, Musiqa va tasviriy san'at kafedراس dotsenti.

Mufazzalov Abdurahmon Sharif o'g'li, Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi.

Annotatsiya: ushbu maqolada umumta'lim maktablarida tasviriy san'at darslari orqali o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Tasviriy san'atning shaxs kamolotidagi o'rni, ijodiy tafakkurni shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlari hamda samarali metod va usullar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida interfaol metodlar, amaliy mashg'ulotlar va individual yondashuvning ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, ijodiy qobiliyat, estetik tarbiya, metodika, ijodiy tafakkur, maktab ta'limi.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Ибатова Нигора Истамовна, Бухарский государственный педагогический институт, доцент кафедры музыки и изобразительного искусства.

Муфаззалов Абдурахмон Шариф угли, студент Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация. в данной статье рассматриваются вопросы развития творческих способностей учащихся общеобразовательных школ посредством уроков изобразительного искусства. Проанализирована роль изобразительного искусства в становлении личности, его педагогические возможности в формировании творческого мышления, а также эффективные методы и приёмы обучения. В ходе исследования обоснована значимость интерактивных методов, практических занятий и индивидуального подхода в учебном процессе.

Ключевые слова: изобразительное искусство, творческие способности, эстетическое воспитание, методика, творческое мышление, школьное образование.

Tasviriy san'at darslari umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda muhim pedagogik vositalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar o'quvchilarning nafaqat bilim olishini, balki ularning shaxs sifatida har tomonlama kamol topishini ta'minlashga qaratilgan. Shu bois ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi, tashabbuskorligi hamda estetik didini shakllantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda tasviriy san'at darslarining o'rni va ahamiyati beqiyosdir.

Tasviriy san'at darslari o'quvchilarga badiiy bilim va amaliy ko'nikmalar berish bilan bir qatorda, ularning ichki dunyosini boyitishga, estetik his-tuyg'ularini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Rasm chizish, ranglar bilan ishlash, kompozitsiya yaratish jarayonida o'quvchilar o'z kechinmalari, fikr va tasavvurlarini erkin ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish, mustaqil qaror qabul qilish va o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ijodiy qobiliyat tushunchasi pedagogika va psixologiya fanlarida keng qamrovda o'rganilgan bo'lib, u shaxsning yangilik yaratishga bo'lgan ichki ehtiyoji va layoqati, mustaqil, original va moslashuvchan fikrlash qobiliyati sifatida talqin etiladi. Ijodiy qobiliyat shaxsning muammoli vaziyatlarga noodatiy yondashuvi, yangicha g'oyalar ilgari surishi hamda mavjud bilim va tajribalarni qayta ishlash asosida yangi natijalar yaratishida namoyon bo'ladi. Psixolog olimlarning fikricha, ijodkorlik inson tafakkurining eng yuqori shakllaridan biri bo'lib, u shaxsning intellektual, emotsional va irodaviy jihatlari bilan uzviy bog'liqdir.

O'quvchilarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish jarayoni uzluksiz va bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim. Bu jarayonni faqat ayrim darslar yoki qisqa muddatli mashg'ulotlar bilan cheklab bo'lmaydi. Aksincha, ijodiy qobiliyatni shakllantirish boshlang'ich sinflardan boshlab tizimli ravishda olib borilishi, ta'lim jarayonining barcha bosqichlarini qamrab olishi zarur. Aynan maktab yoshida o'quvchilarning tasavvuri, fantaziyasi va obrazli fikrlashi faol rivojlanadi, bu esa ijodkorlikni shakllantirish uchun eng qulay davr hisoblanadi.

Tasviriy san'at darslari ijodiy qobiliyatni rivojlantirish uchun alohida pedagogik imkoniyatlarga ega bo'lib, bu jarayon uchun qulay va tabiiy muhit yaratadi. San'at mashg'ulotlari davomida o'quvchi qat'iy qoliplar, tayyor andozalar va cheklovlardan nisbatan ozod bo'ladi, o'z tasavvuri va ichki kechinmalariga tayanib ijod qiladi. Rasm chizish, ranglar bilan ishlash, kompozitsiya tuzish jarayonlari o'quvchilarning fantaziyasini faollashtiradi, ularni erkin fikrlashga va mustaqil qaror qabul qilishga undaydi.

Bundan tashqari, tasviriy san'at mashg'ulotlari o'quvchilarning emotsional holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijodiy faoliyat jarayonida o'quvchi o'z hissiyotlarini erkin ifodalaydi, ichki kechinmalarini badiiy obrazlar orqali aks ettiradi. Bu esa nafaqat ijodiy qobiliyatning rivojlanishiga, balki o'quvchilarning ruhiy holatini barqarorlashtirish, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi.

Tasviriy san'at darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarga faqat rasm chizish texnikasi, chiziq va ranglar bilan ishlash usullarini o'rgatish bilangina cheklanmaydi. Mazkur darslar

orqali o'quvchilarda estetik tarbiya shakllantiriladi, ya'ni ular go'zallikni ko'ra bilish, his etish va anglash qobiliyatiga ega bo'ladilar. San'at asarlarini kuzatish, tahlil qilish va baholash jarayonida o'quvchilarning badiiy didi rivojlanib, ularning estetik qarashlari boyiydi. Bu esa o'quvchilarning atrof-muhitga, tabiat va jamiyatdagi hodisalarga nisbatan munosabatini yanada chuqurlashtiradi.

Tasviriy san'at mashg'ulotlari o'quvchilarning idrok jarayonlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Rasm chizish jarayonida o'quvchi predmetlarning shakli, hajmi, ranglari va ularning o'zaro uyg'unligini diqqat bilan kuzatadi. Bu holat o'quvchilarda kuzatuvchanlikni rivojlantiradi, tafakkurini faollashtiradi hamda xotira va diqqatni mustahkamlaydi. Ayniqsa, predmetni kuzatib rasm chizish jarayonida o'quvchi muhim belgilarni ajratib olish, ularni umumlashtirish va badiiy obraz yaratish ko'nikmalarini egallaydi.

Ijodiy topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilarning shaxsiy qobiliyatlari va individual xususiyatlari yaqqol namoyon bo'ladi. O'quvchilar berilgan mavzu asosida mustaqil kompozitsiya tuzish, ranglarni tanlash va obraz yaratish orqali o'z fikr va his-tuyg'ularini ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon ularni mustaqil qaror qabul qilishga, o'z tanloviga mas'uliyat bilan yondashishga o'rgatadi. Natijada o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi ortib, ijodiy faolligi kuchayadi.

Shuningdek, tasviriy san'at darslari o'quvchilarda mehnatsevarlik, sabr-toqat va intizomlilik kabi ijobiy sifatlarni ham shakllantiradi. Ijodiy ishni oxirigacha yetkazish, yuzaga kelgan qiyinchiliklarni yengib o'tish jarayonida o'quvchilar irodaviy jihatdan ham chiniqadilar.

Tasviriy san'at darslari orqali ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda pedagogik muhit muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi dars jarayonida qulay, erkin va ijodiy muhit yaratishi lozim. Bunday muhitda o'quvchi xato qilishdan qo'rqmaydi, o'z fikrini ochiq ifodalaydi va yangicha g'oyalarni ilgari surishga intiladi. O'qituvchining vazifasi o'quvchini cheklash emas, balki uni rag'batlantirish, qo'llab-quvvatlash va yo'naltirishdan iborat bo'lishi zarur. Har bir o'quvchining ishlari individual baholanib, uning ijodiy yondashuvi alohida e'tiborga olinishi muhimdir.

Tasviriy san'at darslarida ijodiy qobiliyatni rivojlantirish uchun zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish yuqori samara beradi. Jumladan, muammoli ta'lim metodi o'quvchilarning ijodiy fikrlashini faollashtirishda muhim rol o'ynaydi. Bu metodda o'quvchilarga tayyor namunalar berilmaydi, balki muammo yoki mavzu asosida mustaqil yechim topish taklif etiladi. Natijada o'quvchilar o'z tasavvuriga tayanib ishlashga o'rganadi, bu esa ijodiy tafakkurning rivojlanishiga olib keladi.

Interfaol metodlar ham tasviriy san'at darslarida keng qo'llanilishi mumkin. "Aqliy hujum", "klaster", "assotsiatsiya", "erkin fikrlash" kabi usullar o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi va ularni ijodiy jarayonga jalb etadi. Masalan, ma'lum bir mavzu bo'yicha assotsiatsiyalar tuzish orqali o'quvchilarning tasavvuri kengayadi, rang va shakllar haqidagi tasavvurlari boyiydi. Bu esa ijodiy ishlarning mazmunli va rang-barang bo'lishiga xizmat qiladi.

Amaliy mashg'ulotlar tasviriy san'at darslarining ajralmas qismi bo'lib, ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Rasm chizish, kompozitsiya tuzish, ranglar uyg'unligini aniqlash, turli badiiy materiallar bilan ishlash jarayonida o'quvchilar nazariy bilimlarini amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Amaliy ishlar jarayonida o'quvchining mustaqilligi, tashabbuskorligi va ijodkorligi yaqqol namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarda sabr-toqat, mehnatsevarlik va mas'uliyat hissini ham tarbiyalaydi.

Tasviriy san'at darslarida individual yondashuvni amalga oshirish ham ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Har bir o'quvchining qiziqishi, qobiliyati va imkoniyati turlicha bo'lgani sababli, ularga bir xil talab qo'yish har doim ham ijobiy natija bermaydi. Shuning uchun o'qituvchi o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olib, topshiriqlarni moslashtirishi lozim. Bu yondashuv o'quvchilarning o'z imkoniyatlariga ishonchini oshiradi va ijodiy faoliyatga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi.

Tasviriy san'at darslari o'quvchilarning nafaqat ijodiy qobiliyatini, balki ularning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini ham rivojlantiradi. San'at asarlari bilan tanishish, mashhur rassomlar ijodini o'rganish orqali o'quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, vatanparvarlik va estetik dunyoqarash shakllanadi. Ayniqsa, milliy san'at namunalaridan foydalanish o'quvchilarning madaniy merosga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni ijodiy faoliyatga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy san'at darslari maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda katta pedagogik imkoniyatlarga ega. Darslarni zamonaviy metodlar, interfaol usullar va amaliy mashg'ulotlar asosida tashkil etish o'quvchilarning ijodiy tafakkurini, estetik didini va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bu jarayonda o'qituvchining kasbiy mahorati, ijodiy yondashuvi va o'quvchiga bo'lgan individual munosabati muhim ahamiyat kasb etadi. Tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish orqali ijodkor, estetik didga ega va barkamol shaxsni tarbiyalash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullayev A. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Hasanboyev J., To'raqulov X., Haydarov M. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Ochilov M. Ta'lim jarayonida ijodiy faoliyatni rivojlantirish metodlari. – Toshkent, 2018.
4. Vygotskiy L.S. Tasavvur va ijod bolalik davrida. – Moskva: Pedagogika, 2017.
5. Davlat ta'lim standarti. Tasviriy san'at fani bo'yicha umumta'lim maktablari uchun. – Toshkent, 2021.
6. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2019.
7. Qodirov B.R. Estetik tarbiya asoslari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2016.
8. Saidov S. Tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2018.
9. Dewey J. Art as Experience. – New York: Penguin Books, 2005.
10. Robinson K. Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education. – London: Penguin, 2016.

